

XIX ASR ADABIYOTI SHOIRLARI SULTONI YOXUD ASR NAVOIYSI

Abduvohidov Shukurjon Zokirjon o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik

universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek mumtoz adabiyotida o'chmas iz qoldirgan serqirra iste'dod sohibi Muhammad Rizo Ogohiyning badiiy merosi, hamda ma'naviy-ma'rifiy hayotga qo'shgan ulkan hissasi haqida so'z boradi. Shuningdek, shoir ijodida badiiy uslublarning mohirona qo'llanishi, ularning rang-barangligi va o'ziga xosligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ogohiy badiiy merosi, tarixnavislik, badiiy san'atlar, tashxis, peyzaj, tashbih, musoviyattarafayn, tanosub.

Azim Xorazm diyorining eng buyuk va serqirra iste'dod sohibi, shoiri, tarixnavisi, tarjimoni, faylasuf va mutafakkiri Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogohiy ijodisiz milliy adabiyotimizni tasavvur qilish mushkuldir. Chunki Ogohiyning ijodi, badiiy tasavvurlari o'zining badiiy saviya va ifodalari, rang barang uslubiyati jihatidan o'zbek adabiyotida yuksak ahamiyat kasb etadi.

O'zbek mumtoz adabiyotining otashqalb arbobi Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogohiy 1809-yilning 17- dekabrda qadimdan adabiyot va madaniyat zamini hisoblanmish Xiva xonligining Qiyot qishlog'i yaqinida tavallud topadi. Bolalikdan arab, fors va turkiy tillarni puxta o'zlashtiradi, adabiyot va davlat ishlari ilmiga qiziqadi. Keyinchalik amakisi Shermuhammad Munis Xorazmiy ta'siri natijasida she'riyat va tarixshunoslik ilmiga ko'ngil qo'yadi. Uning keyingi ijodiy faoliyatida ham amakisi katta ahamiyat kasb etadi. Ogohiyning tinimsiz ijodiy mehnatlari o'laroq shoirdan bizgacha 20 ming misradan oshiqroq she'rni o'z ichiga olgan meros qolgan. Shuningdek sermahsul shoir dunyo adabiyoti durdonalari hisoblanmish 20 ga yaqin jahonga mashhur asarlarni, jumladan Sa'diy Sheroziyning "Guliston", Nizomiy Ganjaviyning "Haft paykar", Hiloliyning "Shoh va gado", Kaykovusning "Qobusnoma", Koshifiyning "Ahloqi Muhsiniy", Abdurahmon Jomiyning "Yusuf va Zulayho" kabi badiiy, axloy, falsafiy, tarixiy didaktik asarlarni o'zbek tiliga tarjima qilib adabiyotimiz xazinasini jahonning nodir asarlari bilan boyitdi. Qolaversa amakisi Shermuhammad Munis Xorazmiy boshlagan "Firdavs ul-iqbol" asarini yakunlab, o'zi ham "Razvat us-Safo", "Riyoz ud-davla", "Jome ul-voqeoti Sultoniy", "Zubdat ut-tavorix", "Gulshani davlat", "Shohidi iqbol" nomli tarixiy asarlari bilan o'z davrining taniqli muarrix darajasiga ko'tarilgan edi.

Shoirning eng mashhur she'riy merosi ona tilida yozilgan bo'lib, unga "Ta'viz ul-oshiqin" – "Oshiqlar tumori" nomi berilgan. U Ogohiy ijodining eng mashhur namunasi hisoblanib sal kam yigirma ming misra baytdan iborat bo'lib, shulardan fors tilida bitilgan bir ming uch yuz bayti shoirning mohir zullisonayn shoir ekanligidan dalolat beradi. Bu badiiy xazina o'zida o'zbek milliy she'riyatining 22 janrini o'z ichiga qamrab olishi bilan ham ajralib turadi. Uning qit'a va ruboiylarida inson kamoloti uchun atalgan bo'lib, ularda yaxshilik, insonparvarlik, boshqalar manfaatini o'ylash va himoya qilish, axillik va hamjihatlikka undash singari fazilatlar jo'shib bayon etiladi. Ruboiylar turli tuman mavzularda bitilgan bo'lsa-da, adib e'tibor markazida insondagi insoniylik tuyg'ulari o'rin egallaydi. Ogohiy hayotga cheksiz muhabbat ila qaraydi.

Uning tabiat tasvirlari yoritilgan she'rlari, xususan, "O'yla yetkurdi jahong'a ziynat-u oro bahor" g'azali, "Ilohi, har kuning navro'z bo'lsin" kabi g'azallari adibning peyzaj ustasi, o'tkir nigoh sohibi ekanligidan dalolat bersa, ularda qo'llanilgan tashbih, tashxis, sifatlash kabi badiiy tasvirlar boshqa bir asarlarda uchramasligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, musoviyattarafayn ya'niki ikki tomonlama teng, bir xil ma'no anglatadigan, she'rni ikki xil – har doimgidek yon tarafga hamda yuqoridan pastga tomon o'qilsa, bir xil matn hosil bo'ladigan uslubda yozilgan she'rlari she'riyatimizda juda kamyob hisoblanib, bu shoir badiiy merosi ko'rkamligiga sabab bo'ladi. Mumtoz adabiyotimizning durdona namunasi hisoblanadigan "Ustina" radifli g'azalga e'tibor berilsa, mumtoz she'riyatda mazmuniy aloqadorlik asosida yuzaga keladigan badiiy san'at – tanosubdan mohirona foydalanilganini va sifatlash, mubolag'alashlarni a'lo darajasiga yetkazib ifodalanganligi guvohi bo'lamiz.

Ogohiy o'z davrida ko'plab mashhur shaxslarga qasidalar bastalagan. Qasidalarida ichida eng mashhuri bu "Qasidayi nasihat" qasidasi hisoblanadi. Mazkur qasida o'sha davrdagi Xiva xonligi xoni Feruz taxallusi bilan mashhur Muhammad Rahimxon Soniyga bag'ishlab yozilgan. Adibning siyosiy qarashlarining yorqin ifodasi bo'lgan siyosiy-ma'rifiy yo'nalishdagi pandnoma asar edi. Unda shoirning fikricha, har bir davlat boshlig'i hokimiyatini mustahkamlash uchun barcha ijobiy sifatlarga ega bo'lishi lozim. Podshoh adolatli, g'ayratli, sahovatpesha, sof niyatli hamda xalqparvar bo'lishi lozimdir. Hukmdor shu sifatlarga ega bo'lsa hokimiyati kamol topadi, mamlakat rivojlanadi. Boshqaruv ishlarida shariat ahkonlariga amal qilishi darkorligi uqtiriladi. Aksincha hukmdor aysh ishratga berilsa, fitnalardan ogoh bo'lmas, g'afolatda qolsa, uning hukmronligi zavolga uchrashi haqida bayon etadi. Bularning bari shoir o'z davrining siyosatidan boxabarligi, davlat arbobi sifatida saviyasi komilligidan xabar beradi. Umumiy olganda, asarlari keng qamrovliligi, ma'naviy va uslubiy jihatidan boy analarni o'zida birlashtirganligi, chuqur anglashilgan ma'noga ega ekanligi bilan xarakterlanadi.

Ogohiy o'z badiiy mulki, ulardagi o'ziga xoslik, boshqa adiblar ijodida ko'zga tashlanmaydigan badiiy uslub va o'xshatishlardan foydalanishi, tasvirlarning mukammal darajada badiiyashtirish va ijodining ko'lami, she'riyatining ko'rkamligi va badiiy salmog'i jihatidan boshqa adabiyot namoyondalari tomonidan Mir Alisher Navoiyga qiyoslanib, o'z asrining Navoiysi deya e'tirof etiladi. Xususan Ogohiyning hayotiy faoliyati jihatidan ham Alisher Navoiyga qiyoslasak bo'ladi. Chunki Ogohiy ham zullisonayn shoir, tarjimon, tarixchi bo'lishi bilan bir qatorda davlat arbobi, dono maslahatchi sifatida podshohlarning yaqin amiri ham edi.

Munis va Ogohiy qalamiga mansub "Firdavs ul-iqbol" asari filologik jihatdan kam o'rganilgan, ammo katta ahamiyatda ega asardir. Asarda qadim davrlardan tortib, 1825-yilgacha bo'lgan Xorazm tarixi bilan bog'liq voqealar tarixiy badiiy shaklda yoritilgan. Asarning bebaho qimmatini haqida o'zbek va horijiy ilm fanida juda ko'plab fikrlar bildirilgan. 1988-yilda amerikalik olim Y. Bregel (1925-2016) Munis va Ogohiyning "Firdavs-ul-iqbol" asarini izohlar bilan ilmiy matnini, o'n yillik tanaffusdan so'ng, 1999-yilda esa ingliz tiliga tarjimasini nashr qildiradi. Asarning tili arabiy va forsiy iboralarga boy bo'lgani va o'ziga xos sharqona usulda yaratilgan bo'lsa, ingliz tiliga tarjimasi oson kechmagan. Y. Bregel bu borada ko'plab olimlar bamaslahat ish olib borgan, jumladan rus olimi Oleg Akimushkin (Rossiya fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti), professor Robert Dankoff (Chikago universiteti), doctor Irina Viktorovna Yerofeyeva (Tarix va etnografiya instituti, Olma-ota), professor Boris Litvinskiy (Sharqshunoslik instituti Moskva), Aleksandr Naymark (Indiana universiteti), doctor Benno van Dalen (Geografiya instituti, Moskva), professor Devin Devis

(Indiana universiteti), kabi sharqshunoslar unga juda katta amaliy yordam berganini mamniyatn bilan qayd etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Muhammad Rizo Ogahiy asarlari orqali o'sha davrning siyosiy, ham ijtimoiy qatlamlariga o'zining juda katta ta'sirini ko'rsatdi. Shoirning tarjima faoliyati natijasida milliy adabiy xazinamiz jahon durdona asarlari bilan boyitildi. Shuningdek, Ogohiyning tarixnavislik qobiliyati natijasida yaratilgan asarlarida o'tmishdagi va o'sha davr aholisi hayotining haqqoniy tasvirlanishi ham tarixshunoslik ilmini yanada rivojlantirishiga olib keldi. Jamoat va davlat arbobi o'zining ma'naviy-ma'rifiy merosi milliy adabiyotimizda qadr-qimmat, mohiyati hamda yuksak saviyasi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bularning mohiyatini chuqur anglagan holda biz hech ikkilanmasdan sermahsul va serqirra iste'dod sohibi Muhammad Rizo Ogahiyini o'z asrining Navoiysi deya e'tirof etishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zohidov V., O'zbek adabiyoti tarixidan, T.,1961;
2. Majidiy R., Ogohiy lirikasi, T.,1963;
3. Abdullayev V., O'zbek adabiyoti tarixi, 2-nashr, 2-kitob, T.,1967;
4. Abdug'afurov A., Muhammad Rizo Ogohiy , T.,1999; Ma'naviyat yulduzlari, T.,2001
5. Muhammad Rizo Ogahiy. Ogahiy she'riyatidan. – T., 1983.
6. uz.m.wikipedia.org